

РОЛЬ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА В ДИЗАЙНЕ

Юлдашова Нодира Изатуллаевна

ассистент,

кафедра промышленного дизайна,

Ташкентский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617178>

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль ювелирного искусства в дизайн интерьера, дизайн одежды и промышленного дизайна.

Ключевые слова: Искусства, роль, украшение, культура, композиция, форма.

Ювелирное искусство – один из древнейших и наиболее широко распространённых видов декоративно-прикладного, в том числе народного, творчества. Изделия ювелирного искусства играли магическую роль как амулеты, обозначали социальный статус их владельца, служили наградными знаками и т. д. Как часть костюма, повседневной и праздничной одежды они связаны со стилем эпохи и модой.

Ювелирное искусство – изготовление художественных изделий (личных украшений, предметов быта, культа, вооружения и др.) преимущественно из драгоценных (золото, серебро, платина), а также некоторых других цветных металлов, часто в сочетании с драгоценными и поделочными камнями, жемчугом, стеклом, янтарём, перламутром, костью и т. д. В Ю. и. применяютсяковка, литьё, художественная чеканка и канфаренье (придание поверхности металла зернистости и матовости при помощи чекана в виде тупого шила или трубочки), тиснение (басма), резьба или гравировка, оброн (техника, при которой фон вокруг рисунка вырезается), скань (филигрань), зернь, чернь, эмали (финифть), инкрустация, травление, полировка и др.; механические приёмы обработки — штамповка, вальцовка и др. Ювелирное искусство – это источник вдохновения для многих дизайнеров. Оно может использоваться для создания более привлекательных, функциональных и роскошных изделий промышленного дизайна.

Ювелирное искусство – это одна из древнейших и самых изысканных форм декоративно-прикладного искусства. Оно сочетает в себе красоту, мастерство и функциональность. Ювелирные изделия не только украшают человека, но и являются предметами искусства, которые могут передаваться из поколения в поколение.

Ювелирное искусство играет важную роль в дизайне. Оно может использоваться для создания предметов интерьера, одежды, аксессуаров и других предметов. Ювелирные изделия могут использоваться для создания неповторимого стиля и подчеркивания индивидуальности.

Ювелирное искусство – это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Оно включает в себя изготовление украшений, предметов быта, культа и других изделий из драгоценных металлов, и камней.

Ювелирная культура как никакая другая составляющая художественной культуры испытывает сегодня острейшие противоречия, что выражается, прежде всего, в контрасте между эстетическим несовершенством безличного ширпотреба и художественной ценностью уникального произведения, созданного руками творца.

Форма и содержание динамических процессов российского художественного социокультурного пространства обусловлена рядом разнородных культур генетических универсалий, среди которых доминирующую роль играет вестернизация (влияние западной культуры), отличаясь доминирующим или латентным характером. Уровень прикладной художественной культуры, ювелирного искусства в частности, значительно уступает западным образцам, однако в экономике идеологических векторах российского общества не занимает должного места. Этот немаловажный фактор определяет специфику ценностных ориентаций, принципы социальной консолидации, социальной организации и регуляции российского художественного социокультурного пространства, что, в свою очередь, способствует формированию определенных картин мира.

Роль ювелирного искусства в дизайне интерьера. Ювелирное искусство может использоваться для создания неповторимого стиля интерьера. Оно может использоваться для украшения стен, пола, мебели и других предметов интерьера. Ювелирные изделия могут использоваться для создания акцентов в интерьере или для создания целостной композиции.

1-рис. Ювелирного искусства в дизайне интерьера.

Роль ювелирного искусства в дизайне одежды. Ювелирное искусство может использоваться для создания неповторимого стиля одежды. Оно может использоваться для украшения одежды, обуви и аксессуаров. Ювелирные изделия могут использоваться для создания акцентов в одежде или для создания целостной композиции. Например, ювелирные изделия могут использоваться для украшения платьев, блузок, костюмов, обуви и других предметов одежды. Они могут использоваться для создания неповторимого стиля одежды в любом стиле, от классического до современного.

2-рис. Ювелирного искусства в дизайне одежды.

Роль ювелирного искусства в дизайне аксессуаров. Ювелирное искусство может использоваться для создания неповторимого стиля аксессуаров. Оно может использоваться для украшения сумок, ремней, часов, украшений и других предметов. Ювелирные изделия могут использоваться для создания акцентов в аксессуарах или для создания целостной композиции.

Роль ювелирное искусство в промышленный дизайн имеют много общего. Оба направления дизайна направлены на создание эстетически привлекательных и функциональных изделий. Они также используют различные материалы и технологии для достижения своих целей. Ювелирное искусство оказало большое влияние на развитие промышленного дизайна. Ювелиры часто

используют сложные и оригинальные формы, которые привлекают внимание и вызывают восхищение. Эти формы могут быть использованы в промышленном дизайне для создания более привлекательных и запоминающихся изделий. Эти материалы могут придать изделиям промышленного дизайна роскошный и изысканный вид.

3-рис. Ювелирного искусства в промышленном дизайне.

Примеры влияния ювелирного искусства на промышленный дизайн. Вот несколько примеров влияния ювелирного искусства на промышленный дизайн:

- Автомобили. Дизайн автомобилей часто вдохновлен ювелирным искусством. Например, формы кузова автомобиля могут напоминать драгоценные камни или другие природные объекты.

- Бытовая техника. Дизайн бытовой техники также может быть вдохновлен ювелирным искусством. Например, кнопки и другие элементы управления могут быть выполнены в форме драгоценных камней или других декоративных элементов.

Мебель. Дизайн мебели также может быть вдохновлен ювелирным искусством. Например, ножки стола или стула могут быть выполнены в форме драгоценных камней или других сложных форм.

Список литературы:

1. J. Rakhmanov APPLICATION OF DIFFERENT POPULAR STYLES IN FURNITURE DESIGN // SAI. 2023. №A1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-different-popular-styles-in-furniture-design> (дата обращения: 23.02.2023)
2. Рахманов, Жахонгир Мамашарибович. "ПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ." Conferencea (2022): 58-61. <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/393>
3. Юлдашова Н. И. и др. Художественное материаловедение в промышленном дизайне // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 406-410.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

4. Юлдашова Н. И. ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В УЗБЕКИСТАНЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1362-1370.
5. Юлдашова Нодира Изатуллаевна. Journal of Advanced Research and Stability. Бионические принципы в транспортной индустрии. <http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/1024/956>
6. Рахманов Ж. М. Концепция развития рекламного искусства //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 6 (50). – С. 80-83. <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-razvitiya-reklamnogo-iskusstva/viewer>
7. Raxmanov Jaxongir Mamasharibovich. Zamonaviy Mebel Dizayn Turlari Va Ularning Tasniflanishi. Journal of Advanced Research and Stability. Vol. 2 №1.2022. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/702>
8. Абдусаламова Ш. К. Дизайн плиты и вытяжки для современного интерьера //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 5 (49). – С. 67-69. <https://cyberleninka.ru/article/n/dizayn-plity-i-vytyazhki-dlya-sovremennogo-interiera/viewer>
9. Одилова С. Д. История создания предметов мебели у народов среднеазиатского региона //Проблемы науки. – 2020. – №. 6 (54). <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-sozdaniya-predmetov-mebeli-u-narodov-sredneaziatskogo-regiona/viewer>
10. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/127/538.htm>
11. <https://bigenc.ru/c/iuvelirnoe-iskusstvo-c90083>